

Prof. Dr. P. S. H. Leeflang en Mevr. Drs. M. J. Brand

Het specifieke van de industriële marketing

II: De marktinstrumenten

In de reeks Probleemvelden in Marketing wordt in twee artikelen het onderwerp industriële marketing besproken. In het eerste artikel is ingegaan op enkele algemene kenmerkende verschillen tussen industriële marketing en consumentenmarketing. Verder hebben we aandacht besteed aan de verschillen die er tussen industriële marketing en consumentenmarketing bestaan ten aanzien van het belang van variabelen uit de externe omgeving. Daarbij is uitvoerig stil gestaan bij het koopgedrag van kopende ondernemingen.

Verder hebben we aandacht geschonken aan de organisatie van verkoopactiviteiten in de onderneming die industriële marketing 'bedrijft' en aan het marktonderzoek.

In dit artikel zullen we aandacht besteden aan de specifieke wijze waarop de marktinstrumenten in de industriële marketing gehanteerd worden. In paragraaf 1 zullen we eerst bespreken op welke manieren men industriële markten segmenteert. Vervolgens zullen in de paragrafen 2, 3, 4 en 5 respectievelijk de produkt-, distributie-, prijs- en verkoopbevorderingsbeslissingen worden besproken. Dit artikel zal worden afgesloten met een bespreking over de planning van industriële marketingactiviteiten.

1 Segmenteren van industriële markten¹

Ook in de industriële marketing verdeelt men markten in homogene kopersgroepen die, in principe, ieder met een eigen, aangepaste marketing mix benaderd kunnen worden. Deze kopersgroepen die ten opzichte van elkaar heterogeen zijn, worden *segmenten* genoemd. In de industriële marketing segmenteert men op diverse niveaus.² Zo kan men op het niveau van de kopende organisaties segmenteren. Dit wordt wel *macro-segmentatie* genoemd. Binnen de dan gevormde segmenten kan men segmenteren op basis van de karakteristieken van de koopcentra ('decision making units'). Dit laatste staat bekend als *micro-segmentatie*. Het is in principe ook mogelijk, om deze micro-segmenten weer onder te verdelen in micro-micro-segmenten op basis van karakteristieken van leden van het koopcentrum.³

Bij macro-segmentatie maakt men gebruik van één of meer van de volgende segmentatievariabelen:

- vorm van de 'organizational market' (behoort de organisatie tot de overheidsmarkt, de institutionele markt, de markt bestaande uit distributeurs, de markt van producenten);
- tak van industrie ('SBI/SIC-code', branche);
- andere 'demografische' kenmerken van de organisatie, zoals:
 - grootte organisatie, te meten in:
 - aantal personeelsleden;
 - omzet of afzet;
 - winst;
 - geïnvesteerd vermogen;
 - aantal vestigingen;
 - geografische lokatie van de organisatie;
- wijze waarop het aan te bieden produkt door potentiële kopers gebruikt wordt ('benefits' van het produkt, gebruiksdoel);
- gebruiksintensiteit/gebruiksfrequentie;
- inkoop situatie (nieuwe aankoop, (gewijzigde) heraanloop);
- mate van leverancierstrouw;
- het al dan niet leveren op basis van reciprociteit.

Bij macro-segmentatie kan men gebruik maken van gegevens die veelal met behulp van 'desk research' verzameld kunnen worden. Dit is niet het geval indien men overgaat tot micro-segmentatie van de macro-segmenten. Men zal dan over primaire gegevens dienen te beschikken. Micro-segmentatie kan plaatsvinden door gebruik te maken van de volgende segmentatievariabelen:

- omvang DMU⁴;
- samenstelling van de DMU;
- mate waarin DMU gemachtigd is om in te kopen;
- fase van het interactieproces/(in)koopproces waarin men zich bevindt;
- aankoopcriteria die de kopende ondernemingen hanteren, zoals:
 - leveringsbetrouwbaarheid;
 - snelheid waarmee geleverd kan worden;
 - de prijs van het aan te schaffen industriële produkt;
 - kwaliteit van het produkt;
 - wijze waarop het produkt gedistribueerd wordt.

Wanneer men een industriële markt gesegmenteerd heeft en een segmentatiestrategie gekozen heeft zal men zich op de gekozen segmenten dienen te *positioneren*. In principe staan daarbij dezelfde mogelijkheden open als op markten voor consumentengoederen.⁵

Op industriële markten worden niet alleen afnemers gesegmenteerd, maar kan door de afnemers ook segmentatie plaatsvinden van de potentiële leveranciers. Dit wordt 'vendor segmentation'⁶ of leverancierssegmentatie genoemd. Daarbij worden leverancierssegmenten gedefinieerd op basis van kenmerken die nauw verwant zijn met de kenmerken van segmenten die de inkopende organisatie aan de afzettijde bedient. Zet de organisatie producten met een hoge kwaliteit tegen een hoge prijs af dan zal voor een

leverancierssegment gekozen worden waar de produkten eveneens van een hoge kwaliteit en (daardoor meestal) van een hoge prijs zijn.

2 Produktbeslissingen

In het vorige artikel over het specifieke van de industriële marketing is reeds stil gestaan bij enkele specifieke kenmerken van industriële goederen.

We memoreren:

- 1 de besproken verschillen tussen consumentengoederen en industriële goederen;
- 2 de complexiteit van industriële produkten;
- 3 de functionele afhankelijkheid die bij industriële produkten een belangrijke rol speelt.

Daarbij hebben we beklemtoond dat de toegevoegde eigenschappen van industriële produkten van groot belang zijn. Naast toegevoegde eigenschappen als:

- de (mogelijke) financiering van het produkt;
- de service en garantiebepalingen;
- instructies;
- de documentatie aangaande de specificatie van het produkt;
- demonstraties;
- het marktonderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het getransformeerde produkt;

spelen een aantal andere eigenschappen een belangrijke rol. Deze eigenschappen zijn:

- de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de aflevering van het produkt plaatsvindt;
- de mate waarin het industriële produkt aan tal van nationale en internationale normen voldoet;
- de mate waarin het industriële produkt de produktiekosten beïnvloedt.

Naar aanleiding van dit laatste punt kunnen we stellen dat de kwaliteit van het industriële produkt niet alleen bepaald wordt door de mate waarin en de wijze waarop het industriële produkt in het getransformeerde produkt wordt terug gevonden, maar ook door de invloed die het industriële produkt heeft op de *produktiekosten*.

Een industrieel produkt met een hoge kwaliteit is dus van invloed op:

- 1 de prijs die men voor het getransformeerde produkt kan vragen;
- 2 de kosten die men voor het getransformeerde produkt moet maken.

Zo zal een verpakkingsmachine van een 'hoge kwaliteit' leiden tot:

- geringe stilstand van het verpakkingsproces;
 - weinig 'breuk' van het te verpakken produkt;
 - een groter aantal verpakte produkten per tijdseenheid;
- dan een verpakkingsmachine van een geringere kwaliteit.

Industriële produkten zijn sterk gevoelig voor ontwikkelingen in de tech-

nologie. *Nieuwe* industriële producten vinden hun plaats naast oude producten of substitueren deze. In dit verband kunnen een drietal *basis-modellen* van *produktopvolging* worden onderscheiden, te weten:

- het model van de technologische (produkt)opvolging;
- de stapelcurve;
- het model van de segmentenopvolging.

In het model van de *technologische produktopvolging* is de cyclus die de *behoefte* aan het produkt representeert aanmerkelijk langer dan de levenscycli van de producten die in deze behoefte voorzien. Dezelfde behoefte wordt steeds door producten met een andere technologie gedekt. Omdat technologieën zich vaak autonoom ontwikkelen ('technology push') in plaats van dat zij voorzien in behoeften die zich manifesteren op markten ('market pull') ontstaat deze situatie.

Van Eyk (1977) beschrijft als voorbeeld van de technologische produktopvolging de situatie die zich voordeed bij de ontwikkeling van de elektronische instrumentatie (voltmeters, meet- en regelapparatuur). De behoefte aan deze producten werd achtereenvolgens gedekt met producten die gebaseerd waren op de volgende technologieën: buizen, germanium-transistoren, siliciumtransistoren, 'integrated circuits', MSI ('medium scale integration'), LSI ('large scale integration'). Deze technologieën werden niet ontwikkeld ten behoeve van de elektronische instrumenten, doch ten behoeve van de ruimtevaart en voor toepassing bij de ontwikkeling van computers.

Producten die gebaseerd zijn op latere technologieën zullen na enige tijd producten die gebaseerd zijn op vroegere technologieën uit de markt duwen. Het gebruik van nieuwe technologieën leidt namelijk vaak tot de hiervoor genoemde hogere kwaliteit in het eindprodukt c.q. tot een verlaging van de produktiekosten. Het is dus zaak om bij het nemen van industriële produktbeslissingen waarbij van een situatie van technologische produktopvolging sprake is, de nieuwere technologieën zo snel mogelijk toe te passen. Een geheel ander model van de produktopvolging is de *stapelcurve*. Deze curve is weergegeven in figuur 1.

Van deze situatie is sprake indien *dezelfde technologie* toegepast kan worden voor verschillende *produkten* die in de loop der tijd na elkaar ontwikkeld worden. Dit is in feite het omgekeerde van wat zich voordoet bij de situatie van technologische produktopvolging. Indien er van een dergelijke situatie sprake is zal men bij het nemen van produktbeslissingen alert moeten zijn op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van bestaande technologieën.

Bestaande technologieën kunnen ook worden toegepast voor producten die op verschillende markten worden afgezet. In vergelijking met de stapelcurve-opvolging gaat het bij deze produktopvolging niet om nieuwe *produkten* waar bestaande technologieën worden toegepast maar om nieuwe *markten* of *marktsegmenten*. Deze produktopvolging staat bekend als *segmentenopvolging*. Daarbij zal vaak sprake zijn van het aanpassen van de toepassing van de technologie op de betreffende markt. Van Eyk (1977)

Figuur 1: Stapelcurve-opvolging; A t/m D zijn toepassingen van dezelfde technologie voor verschillende producten.

Bron: Gebaseerd op Van Eyk (1977, pag. 8.3-13).

noemt als voorbeeld van deze vorm van produktopvolging de implementatie van de automatisering in de procesindustrie en stelt:

‘Hoewel de procesindustrie als geheel gestadig automatiseert is het een relevante karakteristiek van het aanschaffingspatroon dat het per industrietak (staal, cement, veevoeder, asfalt) epidemisch verloopt. Een bedrijfstak is kennelijk ineens aan automatiseren toe’ (Van Eyk, 1977, pag. 8.3-14).

Bij segmentenopvolging is het van belang dat producten in de loop der tijd aan de wensen en verlangens die zich in het betreffende segment manifesteren tegemoet komen. Dit impliceert het identificeren van juiste deelmarkten en hun behoeften.

Met de hier besproken produktopvolging raken we aan het fenomeen levenscycli van industriële producten. Ook voor deze producten kunnen levenscycli worden geïdentificeerd en de variabelen die het verloop van de cycli beïnvloeden worden bepaald.⁷

3 Distributiebeslissingen

In de inleiding op het eerste artikel hebben we een indeling gegeven van industriële goederen in goederen die

- geheel en al;
- gedeeltelijk;
- niet;

opgaan in het te produceren produkt.

Nu we de distributiebeslissingen bespreken is het zinvol om de industriële goederen nader onder te verdelen in:

- massa-artikelen met een relatief lage waarde;
- meer gespecialiseerde producten met een relatief hoge waarde.

Voorbeelden van massa-artikelen zijn kantoorartikelen, ruwe grondstoffen, energie, landbouw- en veeteeltproducten bestemd voor de industrie, onderhoudsdiensten, schoonmaakproducten, bepaalde categorieën 'bedrijfs'-wagens, enzovoort.

Meer gespecialiseerde producten zijn kapitaalgoederen zoals machines, gebouwen, een aantal meer specifieke landbouwwerktuigen, laboratoria, veel marktonderzoek en advieswerk. Deze indeling in massa-artikelen en gespecialiseerde producten is van groot belang bij de keuze van het distributiekanaal en de keuze van de tussenschakels in het kanaal.

Voor de gespecialiseerde producten met een wat hogere waarde zal men vaak gebruik maken van het directe kanaal. Dit wil zeggen rechtstreekse levering van aanbieder naar vrager. Dit wordt ook 'direct business-to-business marketing' genoemd. Dat men frequent voor dit kanaal kiest, wordt onder meer veroorzaakt door de volgende factoren:⁸

- 1 het geringe aantal afnemers;
- 2 de gevraagde hoeveelheid per afnemer is vaak hoog en/of vertegenwoordigt een hoge waarde;
- 3 distributie van industriële goederen vereist een hoge technische expertise die voor een aantal producten niet of nauwelijks aanwezig is bij de tussenschakels.

Voor massa-artikelen met een relatief lage waarde kiest men vaak voor inschakeling van de *tussenhandel*. Dit is zeer zeker het geval daar waar het aantal afnemers groot is. Het inschakelen van de tussenhandel kan op diverse manieren plaatsvinden. Een aantal van deze vormen alsmede de vorm van rechtstreekse levering zijn weergegeven in figuur 2.

Een aantal andere distributiekanaalen die kunnen worden gekozen indien industriële goederen op internationale markten worden afgezet zullen in een volgend artikel besproken worden.

Zoals uit figuur 2 blijkt kan men wanneer gekozen wordt voor een indirect kanaal gebruik maken van de volgende soorten tussenhandelaren:

- 1 *Agenten*: Dit zijn vertegenwoordigers die niet in dienst zijn van de onderneming die wil distribueren. Deze kleine zelfstandigen werken op commissiebasis (percentage van de omzet) voor enkele producenten. Zij houden geen goederen in voorraad en worden niet (tijdelijk) eigenaar van de goederen.
- 2 *'Jobbers'*: In tegenstelling tot de agenten, koopt de 'jobber' partijen goederen van de producent, houdt zo nodig de goederen in voorraad en verkoopt ze weer door. Producenten gebruiken deze distribuanten nog

Figuur 2: Enkele distributiekanaal in de industriële marketing

al eens om partijen goederen af te zetten die niet via de gebruikelijke distributiekanaal afgezet kunnen worden.

- 3 'Brokers' zijn agenten die geen vaste relatie met één of meer producenten bezitten. Zij zullen voortdurend verschillende ondernemingen representeren.
- 4 *Groothandelaren*. Industriële groothandelaren kopen produkten van verschillende producenten waarmee zij vaak een langdurige relatie hebben. Zij houden voorraad en verkopen de produkten weer door aan industriële afnemers. Ook verrichten zij reparatiewerkzaamheden, verlenen service en sluiten zij onderhoudscontracten met de industriële afnemers.

In figuur 2 wordt ook een kanaal geschetst waar de term 'captive distribution' bij vermeld staat. Van 'captive distribution' is sprake wanneer een distribuerende organisatie onder eigen naam als distribuut optreedt, maar deze zich voor zijn beleid moet richten op de wensen van de producent. Een 'captive distributor' is meestal een gedeeltelijke of volle dochteronderneming van de producent. Naast produkten van de producent voert deze distribuut produkten van andere aanbieders.

Aan het einde van deze paragraaf geven we tabel 1 weer waarin de relatie tussen de 'aard' van de te distribueren produkten en de keuze van de daarbij behorende distributievorm schematisch is weergegeven.

<i>Combinaties produkt en klanten</i>	<i>Relatie met klant</i>		<i>Vertegenwoor- digersapparaat</i>		<i>Richting van distributie- beleid</i>
	<i>Commercieel</i>	<i>Technisch</i>	<i>Capa- citeit</i>	<i>Kwali- teit</i>	
Lage waarde per eenheid Gering aantal potentiële klanten	Hoog niveau van onderhan- deling, project- georiënteerd	Nauw samen- spel met klant, resp. op R & D- niveau	Gering	Zeer hoog	Geen tussen- handel, eigen verkoop- apparaat
Lage waarde per eenheid Groot aantal potentiële klanten	Niet intensief, omzet- georiënteerd	Van onderge- schikt belang	Hoog	Middel- matig	Inschakeling van tussenhan- del vaak effi- ciënt
Middelmatige waarde Groot aantal potentiële klanten	Intensief, pro- ject-/omzet- georiënteerd	Intensief op ap- plicatiegebied	Hoog	Middel- matig tot hoog	Eigen verkoop- apparaat, tenzij deskundige tus- senhandel aan- wezig
Hoge waarde per eenheid Gering aantal potentiële klanten	Zeer intensief op hoog niveau, project- georiënteerd	Nauw samen- spel met klant, resp. op R & D- niveau	Gering	Zeer hoog	Eigen verkoop- apparaat, geen tussenhandel

Tabel 1: Relatie tussen de 'aard' van de te distribueren goederen (met bijbehorende klanten) en de te kiezen distributievorm.

Bron: Visser (1977, pag. 8.4-03).

4 Prijsbeslissingen

In deze paragraaf zullen we enige saillante verschillen tussen het nemen van prijsbeslissingen ten aanzien van consumentengoederen en het bepalen van de verkoopprijs van industriële goederen bespreken.

Aangezien de toegevoegde eigenschappen van het industriële produkt van groot belang zijn en het industriële produkt daardoor uit zo veel componenten is opgebouwd, heeft de prijs van het industriële produkt op al deze componenten betrekking (zie ook par. 2). We kunnen dit aan de hand van het volgende voorbeeld illustreren. Het (grootste) Zwitserse dagblad *Tagesanzeiger* heeft onder zijn adverteerders veel reisbureaus. Het dagblad bezit ook een panel bestaande uit lezers die elke dag aangeven welke onderdelen van de krant zij gelezen hebben. Van tijd tot tijd worden deze panelleden gevraagd wat hun vakantiebestedingen en vakantiebestemmingen zijn; via welke reisbureaus men welke reizen geboekt heeft; hoe men aan het betreffende reisbureau is gekomen; welke reisbureaus men kent, enzovoort. De antwoorden op deze vragen alsmede onderzoek naar andere campagnes van de reisbureaus die niet via de dagbladen gevoerd zijn geeft inzicht in de relaties klant/lezer-reisbureau. Dit onderzoek wordt door *Tagesanzeiger* 'gratis' verstrekt aan reisbureaus die in de *Tagesanzeiger* adverteren en daarvoor een bepaald tarief betalen. Een deel van dit tarief, 'de prijs', is bestemd om de kosten van het marktonderzoek te dekken.

De uiteindelijk door de afnemer te betalen prijs bestaat ook uit diverse componenten. Zo worden diverse kortingen van de 'officiële prijs' afgetrokken. Daarnaast kunnen op de officiële prijs diverse opslagen komen voor vrachtkosten, verzekeringen, kosten die verbonden zijn aan bepaalde betalingsvoorwaarden, waaronder valuta-verrekenvoorwaarden, arbitragekosten, enzovoort. De prijs die uiteindelijk na opslagen en kortingen resulteert en betaald wordt is echter nog maar één component van de prijs van het industriële goed. Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam heeft de kwaliteit van het industriële goed grote invloed op de produktiekosten en daarmee op de prijs van het te produceren produkt. Zo moet bij de aanschaf van een vliegtuig door een luchtvaartmaatschappij zowel met de aanschafprijs als met bijv. het brandstofgebruik rekening worden gehouden.

De prijs die, na *onderhandeling*, tussen vrager en aanbieder tot stand komt wordt vaak in lange termijncontracten vastgelegd. Daarbij worden clausules opgenomen waardoor de prijs aangepast kan worden aan:

- valuta-ontwikkelingen;
- inflatie-ontwikkelingen;
- ontwikkelingen van de prijzen van industriële goederen van concurrenten.

De prijsstrategie die men in het bijzonder bij de gespecialiseerde produkten met een relatief hoge waarde aantreft is de skimming-strategie. Men begint met het vragen van een hoge prijs, die in de loop der tijd daalt. Op deze manier worden de hoge R & D-kosten terugverdiend en wordt bovendien geprofiteerd van het minder prijsgevoelige deel van de markt. Ook kunnen zich in de loop der tijd leer- en schaaleffecten voordoen. De voordelen die deze effecten kunnen hebben voor de kostprijs worden doorgegeven aan de afnemer die dan minder hoeft te betalen.

Naast het bepalen van de prijs op basis van de *kosten* kan de prijs ook bepaald worden op basis van de *concurrentie*. Dit is zeer zeker het geval in situaties waar sprake is van concurrentieel bieden ('competitive bidding') zoals bij de *aanbesteding* en de *inschrijving*.

De verkoopprijs zal in veel situaties mede bepaald worden op basis van de *vraag*. Veel prijzen, we hebben het reeds gememoreerd, komen tot stand door onderhandelingen tussen vrager en aanbieder. Mede gegeven het feit dat 'de prijs' op diverse componenten gebaseerd is, ontstaan weinig doorzichtige markten waarbij differentiatie van de prijs naar de vrager mogelijk is.

5 Verkoopbevorderingsbeslissingen

De promotiemix kunnen we onderverdelen in de communicatiemix (zoals reclame en persoonlijke verkoop) en de actiemix (kortingen, spaarsystemen, cadeautjes, enz.). In de industriële marketing speelt de actiemix een geringere rol dan in de consumentenmarketing. Wel worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan geschenken voor de (in-)koper: 'promotional gifts'. In deze paragraaf zullen wij wat dieper ingaan op enkele aspecten die betrekking hebben op de hantering van de instrumenten uit de communi-

catiemix door industriële ondernemingen. Daarbij concentreren we ons op industriële reclame en persoonlijke verkoop van industriële goederen en diensten.

Zoals in het vorige artikel uiteengezet is kunnen we in het industriële koopproces een aantal op elkaar volgende stappen onderscheiden. Bij elke stap kunnen we dan ook een daarbij behorende benadering, in dit geval vorm van communicatie, specificeren. Teneinde dit te illustreren gaan we terug naar het in paragraaf 3 van het vorige artikel beschreven inkoopproces, dat in tabel 4 werd weergegeven.

Dit proces zullen we allereerst wat vereenvoudigen. Zo kunnen we de stappen 1 t/m 5 als de fase van *oriëntatie* van de koper bestempelen. Wanneer een offerte aangevraagd wordt dan komt de potentiële aanbieder voor op de *'shortlist'* van de koper: de lijst met potentiële aanbieders. Met andere woorden, stap 6 kan gekarakteriseerd worden met de term *'shortlist'*. Bij de evaluatie van offertes komt men tot een *voorkeur* (stap 7) waarop een *beslissing* volgt (stap 8 of indien dit manifest is: stap 9). Daarna volgt de uitvoering, de evaluatie van de uitvoering enzovoort. Deze stap (10) wordt ook wel gekarakteriseerd met de term *bevestiging*. Deze vijf fasen (oriëntatie, shortlist, voorkeur, beslissing, bevestiging) worden in het zogenaamde geïntegreerde communicatiemodel dat door het reclamebureau BBDO gehanteerd wordt⁹, gerelateerd aan de diverse instrumenten uit de communicatiemix; zie figuur 3 op de volgende pagina.

Figuur 3 illustreert dat bij elke fase in het aankoopproces een zekere specificatie van de communicatiemix behoort. Daarbij zien we dat in de eerste fasen van het proces de niet-persoonlijke communicatie ('mass selling') het meest belangrijk en (volgens BBDO) het meest effectief is. Hierbij is het van groot belang dat, met behulp van 'corporate advertising', een bepaalde reputatie wordt gevestigd. De invloed die een reputatie op de effectiviteit van de andere marktinstrumenten heeft staat wel bekend als het 'source effect'.¹⁰ Dit effect kan zowel positief als negatief zijn.

Het beeld dat (potentiële) kopers van de onderneming en haar produkten hebben kan ook worden beïnvloed door 'produktgericht' adverteren, door te participeren op beurzen en tentoonstellingen en met behulp van publiciteit.

In figuur 3 is aangegeven dat in latere fasen van het inkoopproces de persoonlijke communicatie steeds belangrijker wordt. Daarbij is ook een rol toegedacht aan 'telemarketing':

'een marketing-*techniek* waarbij de *telefoon planmatig*, als *interactief* communicatiemiddel wordt ingeschakeld als *geïntegreerd* onderdeel van het totale marketingconcept' (Janssen, Cloin, 1986, pag. 4).

In de fase die op de beslissing volgt (bevestiging) en in hierop volgende, niet in figuur 3 weergegeven, fasen is het van belang om naast persoonlijke communicatiemiddelen, niet-persoonlijke communicatiemiddelen te han-

Figuur 3: BBDO's geïntegreerde communicatiemodel
Bron: Lantink (1984, pag. 12)

teren. Dit laatste is tevens belangrijk bij aankopen door consumenten van met name duurzame consumptiegoederen van een relatief hoge waarde. Hiermede wordt geprobeerd om de satisfactie na de koop in positieve zin te beïnvloeden.

Het beeld dat in figuur 3 geschetst is wordt weerspiegeld in de uitkomsten van een inmiddels klassiek geworden onderzoek van Webster (1970). Ook uit dit onderzoek blijkt dat in de beginfasen van het industriële koopproces (zoals beschreven in ons vorige artikel) relatief veel gebruik gemaakt wordt van de niet-persoonlijke informatiebronnen (handelspers, vaktijdschriften, beurzen). Naarmate het proces voortschrijdt worden de persoonlijke informatiebronnen (vertegenwoordigers, kopers en technici in andere ondernemingen) steeds belangrijker.

Uit de hiervoor weergegeven beschrijving van de wijze waarop de communicatiemix gebruikt wordt bij de afzet van industriële goederen en diensten blijkt dat *diverse* communicatiemiddelen zowel gelijktijdig als volgtijdelijk gebruikt worden. Men hanteert een *multimediale* aanpak. Zo wordt een beurs waarop een aanbieder zich met zijn produkten presenteert vooraf gegaan door een 'mailing' aan de 'prospects' (leden van de doelgroep(en))

waarin deze voor een bezoek aan de beurs worden uitgenodigd. Op de beurs kan een persoonlijk gesprek plaatsvinden en wordt de 'prospect' voorzien van catalogi en folders. Bovendien kan op de beurs een demonstratie van het produkt plaatsvinden. Een campagne in vakbladen ondersteunt de beursactiviteiten en na de beurs ontvangen alle geregistreerde bezoekers wederom informatie met behulp van een 'direct mail'-campagne.

Anders dan bij reclame voor consumentenprodukten het geval is maakt men bij industriële reclame veel gebruik van verschillende reclameboodschappen. Daarbij tracht men de diverse leden van het koopcentrum te bereiken met verschillende soorten informatie. Zo zullen de beïnvloeders en 'gate keepers' gevoeliger zijn voor 'corporate advertising' dan voor reclame waarin gewezen wordt op de technische mogelijkheden van het produkt.

De reclame-uitingen die op het industriële produkt betrekking hebben zullen in het algemeen veel meer informatie bevatten dan reclame-uitingen voor consumentenprodukten. Daarbij kunnen ook 'pre-' en 'after sales'-activiteiten gecommuniceerd worden.

Wat de *mediakeuze* betreft willen we het volgende opmerken. Veel van de mediagroepen die voor de marketing van consumentengoederen veelvuldig worden gebruikt zoals televisie, radio, dagbladen en tijdschriften worden sporadisch gebruikt voor het maken van industriële reclame. Wel lijkt het gebruik van met name etherreclame ('Overtoom, Den Dolder', reclame voor landbouwwerktuigen) wat toe te nemen. Veel vaker schakelt men (branche-gerichte) vaktijdschriften in zoals *Cobouw*, *De Boerderij*, *Detailhandelsmagazine* en *Adformatie*. Daarnaast maakt men wel gebruik van opiniebladen en 'controlled circulation'-tijdschriften.

Wat de frequentie betreft waarmee media ingeschakeld moeten worden is het van belang om op te merken dat uit onderzoek blijkt dat het mislukken van industriële produkten vaak hand in hand gaat met te weinig frequent adverteren.¹¹ Zo bleek uit het onderzoek waaraan hier gerefereerd wordt dat men tenminste vijf maal per jaar in een tijdschrift moet adverteren om hier profijt van te hebben. Verder blijkt dat de effectiviteit van het inzetten van vertegenwoordigers vergroot wordt door het maken van industriële reclame.¹²

In het voorgaande artikel is reeds stilgestaan bij de functie van vertegenwoordigers in het industriële koopproces. Het 'vertegenwoordigen' van de organisatie is een functie die niet alleen door 'vertegenwoordigers' wordt uitgeoefend, doch die gezien de *functionele afhankelijkheid* in de industriële marketing door diverse functionarissen wordt vervuld. Topfunctionarissen, financiële en technische specialisten, onderhoudsfunctionarissen, markt-onderzoekers, instructeurs, zij spelen allemaal een rol in het representeren van de organisatie naar (potentiële) klanten.¹³ Daarbij worden wel de volgende (sub)functies onderscheiden:

- de 'echte' verkoopfunctie ('selling');
- het zoeken naar nieuwe wegen voor contact met (vaak) nieuwe klanten ('opening wedge function');

- het verzamelen van gegevens en het doorspelen van informatie ('intelligence function');
- het onderhouden van bestaande contacten ('maintenance selling').

6 Marketingplanning voor industriële producten

In deze paragraaf zullen we enkele opmerkingen maken die betrekking hebben op de marketingplanning van industriële goederen en diensten. Deze planning is in de praktijk vaak niet eenvoudig en wel om de volgende redenen:

- Industriële producten worden vaak op een groot *aantal* markten afgezet. Gegeven de (minimum) specificatie waaraan producten moeten voldoen kan dit betekenen dat er, ook op een nationale markt, diverse submarkten onderscheiden kunnen worden. Daar komt dan bij dat industriële marketing vaak hand in hand gaat met internationale marketing. Dit betekent dat men voor diverse submarkten in diverse landen marketingplannen moet ontwikkelen, hetgeen een enorme inspanning betekent.
- Industriële producten worden vaak via diverse kanalen afgezet. Er is dan sprake van het kiezen voor een multi-kanalenstrategie. Voor elk kanaal dient men in prijs een plan op te stellen.
- Het 'marketing-succes' van industriële producten wordt sterk bepaald door hetgeen gepresteerd wordt in andere functionele gebieden (functionele afhankelijkheid). Een goede marketingplanning vereist zeggenschap van de marketingafdeling over andere afdelingen in een organisatie. Deze zeggenschap is echter vaak niet aanwezig.
- Het succes van marketingplanning is sterk afhankelijk van de gegevens en informatie die aanwezig zijn om beslissingen op te baseren. In veel situaties heeft men niet de beschikking over deze gegevens en kan men geen informatie verschaffen. De gegevens zijn dan niet aanwezig of het kost teveel tijd en/of geld om ze te verzamelen.

Gegeven het bovenstaande mag het duidelijk zijn dat functionele marketingplanning in veel organisaties achterwege blijft. De plannen die er wel zijn, zijn vaak organisatieplannen die echter voor het marketingmanagement te globaal zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden om de constructie van marketingplannen voor industriële producten te stimuleren:

- 1 In een moderne visie op de taak van 'marketing' in het strategisch management wordt wel gesteld dat één van de belangrijkste taken van 'marketing' in de onderneming is: het onderhandelen met de interne omgeving (andere functionele gebieden/'constituencies') teneinde marketingstrategieën te kunnen implementeren.¹⁴ Met andere woorden, functionarissen die in de marketingafdeling werkzaam zijn zullen het klantgericht denken, handelen en plannen moeten verkopen aan hun collega's in andere afdelingen.
- 2 In diverse organisaties zal het 'marketing-denken en handelen' gesti-

- muleerd kunnen worden door 'market managers' de plaats te laten innemen van 'product managers'.
- 3 Het topmanagement van industriële ondernemingen zal moeten participeren in het marketingplanningproces en marketingplanningprocedures moeten opstellen. Alhoewel dit een 'top down'-inbreng is, zullen de marketingplannen vanuit een 'bottom up'-benadering tot stand moeten komen.¹⁵
 - 4 Het topmanagement van een industriële onderneming kan de constructie en het gebruik van marketingplannen stimuleren door middel van wat wel 'superior programming' genoemd wordt. Bij 'superior programming' worden planningteams gevormd waarin functionarissen uit diverse functionele eenheden zitting hebben. Deze teams zijn vergelijkbaar met de 'venture teams' die wel genoemd worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit is niet zo verwonderlijk gegeven de functionele afhankelijkheid die zich bij beide soorten problemen manifesteert.

Literatuur

- Anderson, P. F. (1982), 'Marketing' Strategic Planning and the Theory of the Firm, *Journal of Marketing*, vol. 46, no. 2, pag. 15-26.
- Chéron, E. J. en E. J. Kleinschmidt (1985), 'Met Industriële Marktsegmentering naar een Betere Planning en Strategie', *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 19, no. 3, pag. 10-17.
- Chisnall, P. M. (1985), *Strategic Industrial Marketing*, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Choffray, J. M. en G. L. Lilien (1978), 'A New Approach to Industrial Market Segmentation', *Sloan Management Review*, vol. 19, no. 3, pag. 17-29.
- Dowling, G. R. (1986), 'Managing your Corporate Images', *Industrial Marketing Management*, vol. 15, pag. 109-115.
- Doyle, P. en J. Saunders (1985), 'Market Segmentation and Positioning in Specialized Industrial Markets', *Journal of Marketing*, vol. 49, Spring, pag. 24-32.
- Eyk, G. H. A. van (1977), 'Het Produkt- en Assortimentsbeleid', in Klein Wassink, B. G. en H. J. Kuhlmeijer (red.), *Handboek voor Commerciële Beleidsvraagstukken*, 2e editie, Kluwer, Deventer/Antwerpen, pag. 8.3-01 - 8.3-16.
- Gatignon, H. en D. M. Hanssens (1987), 'Modelling Marketing Interactions with Application to Salesforce Effectiveness', *Journal of Marketing Research*, vol. 24, pag. 247-257.
- Gelderman, C. J. en P. S. H. Leeftang (1986), 'Marketing van Diensten: Enkele Verschillen en Overeenkomsten met de Marketing van Tastbare Goederen', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, pag. 60, pag. 237-257.
- Janssen, P. en R. Cloin (1986), 'Telemarketing: Moder('m)nisme met Mogelijkheden', *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 20, no. 12, pag. 4-10.
- Korgaonkar, P. K., D. N. Bellenger en A. E. Smith (1986), 'Successful Industrial Advertising Campaigns', *Industrial Marketing Management*, vol. 15, pag. 123-128.
- Lantink, G. A. J. (1984), *Industriële Reclame*, aflev. 17, *Handboek Reclame 1984/1985*, Kluwer, Deventer/Antwerpen.
- Leeftang, P. S. H. (1988), 'Industriële Marketing en Enige Aspecten van de Inkoop', in Leeftang, P. S. H. (red.), *Probleemvelden in Marketing*, H. E. Stenfert Kroese bv. Leiden/ Antwerpen.
- Levitt, Th. (1967), 'Communications and Industrial Selling', *Journal of Marketing*, vol. 31, April, pag. 15-21.
- Morrill, J. E. (1970), 'Industrial Advertising Pays Off', *Harvard Business Review*, March-April, vol. 48, pag. 159-169.
- Ogilvie, R. (1982), 'Industriële Marketing Planning: Bottom 'Up of Top' Down', *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 16, no. 10, pag. 32-36.
- Ogilvie, R. (1983), 'Verzamelen, Wegen, Kiezen en Doseren, een Aanpak voor Industriële Marketingplanning', Grovisie, Van Boekhoven-Bosch, Utrecht.
- Parasuraman, A. (1980), 'Vendor Segmentation: an Additional Level of Market Segmentation', *Industrial Marketing Management*, vol. 9, pag. 59-62.

- Rijcke, J. G. de en P. Matthijssens (1982), 'Unieke Dimensies van Industriële Marketing', *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 16, nr. 7/8, pag. 3-10.
- Thorelli, H. B. en S. C. Burnett (1981), 'The Nature of Product Life Cycles for Industrial Goods Businesses', *Journal of Marketing*, vol. 45, Fall, pag. 97-108.
- Visser, T. C. A. (1977), 'Het Distributiebeleid van Industriële Marketing-organisaties', in Klein Wassink, B. G. en H. J. Kuhlmeier (red.), *Handboek voor Commerciële Beleidsvraagstukken*, 2e editie, Kluwer, Deventer/Antwerpen, pag. 8.4-01 - 8.04-18.
- Webster, F. E. (1970), 'Informal Communication in Industrial Markets', *Journal of Marketing Research*, vol. 7, pag. 186-189.
- Webster, F. E. (1979), *Industrial Marketing Strategy*, John Wiley and Sons, New York.
- Wind, Y. en R. N. Cardozo (1974), 'Industrial Market Segmentation', *Industrial Marketing Management*, vol. 3, no. 2, pag. 153-166.

Noten

- 1 Zie voor een uitgebreide literatuurlijst Leeflang (1988).
- 2 Zie Wind, Cardozo (1974).
- 3 Zie Webster (1979, pag. 78-79). Zie ook Chéron, Kleinschmidt (1985) voor een uitvoerig overzicht van segmentatievariabelen.
- 4 Zoals in ons vorige artikel over industriële marketing reeds werd aangegeven, is DMU de afkorting voor Decision Making Unit oftewel koopcentrum. Zie voor een bespreking van segmenteren met behulp van criteria die op de DMU betrekking hebben Choffray, Lilien (1978).
- 5 Zie voor een case study Doyle, Saunders (1985) die 'de markt' voor 'harsen' hebben gesegmenteerd en de produkten van één van de aanbieders op deze markt hebben gepositioneerd op de onderscheiden marktsegmenten. Daarbij positioneerden zij met behulp van de instrumenten prijs en 'technische' kwaliteit.
- 6 Zie Parasuraman (1980).
- 7 Zie Thorelli, Burnett (1981).
- 8 Webster (1979, pag. 160-161). De Rijcke en Matthijssens (1982) veronderstellen dat wel 3/4 van de 'totale industriële productie' rechtstreeks wordt afgezet.
- 9 Zie Lantink (1984, pag. 12).
- 10 Levitt (1967). Onderzoek naar 'industrial advertising' en het 'corporate image' is gedaan door biju Korgaonkar, Bellenger en Smith (1986) en Dowling (1986).
- 11 Zie Morrill (1970); Chisnall (1985, pag. 307).
- 12 Zie voor een modelmatige benadering hiervan Gatignon, Hanssens (1987).
- 13 Iets dergelijks zien we ook bij de marketing van diensten: zie biju Gelderman, Leeflang (1986).
- 14 Zie Anderson (1982).
- 15 Zie ook Ogilvie (1982; 1983).